

Fuente (canal youtube): Eadic Ingenieros

Título video: CUANTIA MAXIMA - ACERO MAXIMO EN VIGAS - ACI 318-19

DATOS GEOMETRICOS:

b : Base de la viga.

h : Altura de la viga.

d_b : Diametro de refuerzo longitudinal.

d_{est} : Diametro de los estribos.

rec : Recubrimiento libre (a la cara exterior del estribo).

$d = h - rec - d_{est} - \frac{d_b}{2}$: distancia desde la fibra más comprimida del concreto hasta el centroide de los aceros en tracción.

d_t : Distancia desde la fibra más comprimida del concreto hasta la fibra más traccionada del acero.

PROPIEDADES MECANICAS:

f'_c : Resistencia a compresión.

f_y : Esfuerzo de fluencia.

$E_s = 2 \times 10^5$ MPa : Módulo de elasticidad del acero. (ACI 20.2.2.2).

DEFORMACIONES DE LOS MATERIALES:

$\epsilon_{cu} = 0.003$ (ACI 22.2.2.1)

$\epsilon_{ty} = \frac{f_y}{E_s}$ (ACI 21.2.2.1)

ϵ_t : net tensile strain in extreme layer of longitudinal tension reinforcement at nominal strength, excluding strains due to effective prestress, creep, shrinkage, and temperature.

ϵ_{ty} : value of net tensile strain in the extreme layer of longitudinal tension reinforcement used to define a compression-controlled section.

Se realizaron ensayos con acero de grado 420 (420 MPa)

1. AREA MAXIMA DE ACERO

De la grafica:

$$\frac{c}{\epsilon_{cu}} = \frac{d_t}{\epsilon_{cu} + \epsilon_t}$$

despejando c

$$c = \frac{d_t}{\epsilon_{cu} + \epsilon_t} \cdot \epsilon_{cu}$$

Segun 9.3.3.1 indica que la sección debe estar controlada por tracción (nos envia a la table 21.2.2) y para que eso ocurra la deformación máxima del acero ϵ_t debe ser $\epsilon_{ty} + 0.003$, por lo tanto:

$\epsilon_t = \epsilon_{ty} + 0.003$ reemplazando en la ecuación previa se tiene:

$$c = \frac{d_t}{\epsilon_{cu} + \epsilon_{ty} + 0.003} \cdot \epsilon_{cu} \quad (1)$$

Haciendo equilibrio de fuerzas y despejando A_s :

$$T = C_c$$

$$A_s f_y = 0.85 f'_c a b$$

$$A_s = 0.85 f'_c a \frac{b}{f_y} \quad (2)$$

Según el ACI 22.2.2.4.1:

$$a = \beta_1 \cdot c \quad (3)$$

Reemplazando la ecuación (1) en la ecuación (3) obtenemos:

$$a = \frac{d_t}{\epsilon_{cu} + \epsilon_{ty} + 0.003} \cdot \epsilon_{cu} \cdot \beta_1 \quad (4)$$

Reemplazando la ecuación (4) en la ecuación (2) y haciendo $A_s = A_{smax}$ se tiene:

$$A_{smax} = \frac{0.85f'_c b}{f_y} \cdot \frac{d_t}{\epsilon_{cu} + \epsilon_{ty} + 0.003} \cdot \epsilon_{cu} \cdot \beta_1 \quad (5)$$

R21.2.2 indica que $\epsilon_{cu} = 0.003$, entonces:

$$A_{smax} = \frac{0.85f'_c b}{f_y} \cdot \frac{d_t}{0.003 + \epsilon_{ty} + 0.003} \cdot 0.003\beta_1$$

Simplificando la anterior ecuación:

$$A_{smax} = \frac{0.85f'_c b}{f_y} \cdot \frac{3d_t}{1000\epsilon_{ty} + 6} \cdot \beta_1$$

Reordenando la ecuación anterior:

$$A_{smax} = \frac{3\beta_1}{1000\epsilon_{ty} + 6} \cdot \frac{0.85f'_c b d_t}{f_y} \quad (6)$$

Esta ecuación es valida cuando se tiene una como varias filas de refuerzo.

2. CUANTIA MAXIMA

Se conoce que la cuantía es la relación de área de acero y el concreto:

$$\rho = \frac{A_s}{bd}$$

Pero como tenemos el acero máximo entonces podemos decir que podemos obtener la cuantía máxima:

$$\rho_{max} = \frac{A_{smax}}{bd}$$

Reemplazando y simplificando obtenemos la expresión de la cuantía máxima:

$$A_{smax} = \frac{3\beta_1}{1000\epsilon_{ty} + 6} \cdot \frac{0.85f'_c b d_t}{f_y} \cdot \frac{20}{20}$$

$$\rho_{max} = \frac{51\beta_1 d_t f'_c}{40d(500\epsilon_{ty} + 3)f_y}$$

Cuando $d = d_t$, la expresión se reduce a:

$$\rho_{max} = \frac{3 \cdot 0.85\beta_1}{1000\epsilon_{ty} + 6} \cdot \frac{f'_c}{f_y}$$

Segun ACI 21.2.2.1 $\epsilon_{ty} = \frac{f_y}{E_s}$ que para un acero de grado 420 podemos tomar 0.002

Entonces la expresión de la cuantia máxima con una sola fila de refuerzo.

$$\rho_{\max} = 0.31875\beta_1\frac{f'_c}{f_y}$$

Para poder recordar los tres primeros digitos de la cuantia máxima es simple, comienza con el mismo nombre de este codigo aci 318.

3. CALCULO DEL ACERO

fuelle: (youtube) "Diseño a flexión de vigas simplemente reforzada"

youtuber: Orlando profe

Para el calculo del acero realizamos la sumatoria de fuerzas horizontales.

$$T - C_c = 0$$

$$A_s f_y - 0.85 f'_c a b = 0$$

Despejamos a:

$$a = \frac{A_s f_y}{0.85 f'_c b}$$

Sabemos que la cuantía es la relación de acero sobre el area efectiva de hormigon:

$$\rho = \frac{A_s}{bb} \rightarrow A_s = \rho b d$$

Reemplazando A_s en la ecuación previa:

$$a = \frac{\rho b d f_y}{0.85 f'_c b}$$

$$a = \frac{\rho d f_y}{0.85 f'_c}$$

$$\frac{a}{d} = \frac{\rho f_y}{0.85 f'_c}$$

Ahora realizo sumatoria de momentos tomando como punto de pivote el centroide de las varillas de refuerzo, porque conosco la tensión del concreto. No puedo acerlo al revés, es decir tomando como pibote el centroide de esfuerzos del concreto porque no conosco El area de acero de refuerzo que tendria como variable.

$$M_n = 0.85 f'_c b a \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

Aqui aparece el factor de resistencia ϕ que para elementos a tracción su valor es 0.9

$$\phi M_n \leq M_u \rightarrow M_n = \frac{M_u}{\phi}$$

Reemplazando el Momento Nominal en la ecuación previa.

$$\frac{M_u}{\phi} = 0.85f'_c b a \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

Pasando $0.85f'_c b$ al lado izquierdo de la ecuación:

$$\frac{M_u}{\phi 0.85f'_c b} = a \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

Resolviendo la parte derecha de la ecuación.

$$\frac{M_u}{\phi 0.85f'_c b} = 2ad - a^2$$

$$a^2 - 2ad + \frac{2M_u}{\phi 0.85f'_c b} = 0$$

Sumando d^2 a ambos miembros.

$$a^2 - 2ad + d^2 = -\frac{2M_u}{\phi 0.85f'_c b} + d^2$$

$$(a - d)^2 = d^2 - \frac{2M_u}{\phi 0.85f'_c b}$$

Aplicando raíz cuadrada a ambos miembros.

$$\sqrt{(a - d)^2} = \sqrt{d^2 - \frac{2M_u}{\phi 0.85f'_c b}}$$

$$a - d = \pm \sqrt{d^2 - \frac{2M_u}{\phi 0.85f'_c b}}$$

$$a = d \pm \sqrt{d^2 - \frac{2M_u}{\phi 0.85f'_c b}}$$

Ignoramos la solución con el signo positivo de la parte de la raíz porque si sumamos algo a d estaría siendo mayor a a , lo cual no es coherente.

$$a = d - \sqrt{d^2 - \frac{2M_u}{\phi 0.85f'_c \cdot b}}$$

Dividiendo ambos miembros por d .

$$\frac{a}{d} = 1 - \sqrt{1 - \frac{2M_u}{\phi 0.85f'_c b d^2}}$$

Reemplazando $\frac{a}{d}$ por su valor en la ecuación de sumatoria de fuerzas horizontales.

$$\frac{\rho f_y}{0.85f'_c} = 1 - \sqrt{1 - \frac{2M_u}{\phi 0.85f'_c b d^2}}$$

Despejando ρ .

$$\rho = \frac{0.85f'_c}{f_y} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2M_u}{\phi 0.85f'_c \cdot bd^2}} \right)$$

Creando una constante que llamaremos k .

$$k = \frac{M_u}{bd^2}$$

Reemplazando k en la ecuación previa.

$$\rho = \frac{0.85f'_c}{f_y} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2k}{\phi 0.85f'_c}} \right)$$

Sabemos que el acero es la cuantía multiplicada por el área efectiva.

$$A_s = \rho bd$$
